

MUHAMMAD SHAYBONIYXON DAVRIDA DAVLAT
BOSHQARUVI

Mamarajabov Bexruz

Oriental universiteti tarix fakulteti 3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Muhammad Shayboniyxon Shayboniylar davlati yaratilishida asos bo‘lib xizmat qildi. Juda ko‘p hukmdorlardek, u qatiyatli va bo‘ysinmas inson edi. Mohir sarkarda, hukmdor bo‘libgina qolmay, yaxshigina ilm orttirgan inson ham edi. Mazkur maqola Shayboniyxonning davlat boshqaruvi haqida hikoya qiladi.

Kalit so‘zlar: Muhammad Shayboniyxon, Hirot, Yasoqlar, Samarqand, Mavlono Binoiy, Muhammad Solih, meros.

Muhammad Shayboniyxon umrining ko‘p qismini ot ustida, jang maydonlarida o‘tkazdi. U nimaga erishgan bo‘lsa, barchasiga faqat o‘z kuchi bilan erishdi. Bunday insonlar tarixda kamdan-kam uchraydi, albatta. Agar uning Mavorounnahrda katta faoliyatidan boshlasak, Samarkandni qamal qilgani va so‘ngra yordamga oshiqib Buxoroni tinchitish uchun yo‘l olganini misol keltirish mumkin. Buxoroni uch kun qamal qilib, Mavlono Muhammad Xorazmiy boshchiligidagi buxoroliklar bilan tinchlik o‘rnatilgach, u yerga ukasi Mahmud Sultonni hokim etib tayinlaydi. Demak, Shayboniyxon ham boshqalar kabi qarindoshlarga tayangan boshqaruv tizimiga ishongan [1]. "Tavorixi guzida" asarida keltirilishicha, Shayboniyxon o‘zini Muhammad (s.a.v.) ishlarining davomchisi deb hisoblagan. U o‘z faoliyatining Islom shariati qonunlari asosida bo‘lishi uchun mufassirlar, muhaddislar, faqihlar, tarixchilar va islom ulamolarini yig‘ib, ularning Oliy kengashini tuzgan [2].

Bundan kelib chiqadiki, Shayboniyxon tangalikning ikki tomonini ko‘ra bilgan, ilm ziyolilariga yaqin va ularning homiysi bo‘lgan. U Temuriylar davrida

inqirozga uchragan dehqonchilik va hunarmandchilikni tiklashga harakat qilgan. Bu yo‘lda u ilm ziyolilaridan ko‘p maslahat olgan.

Temuriylar davridagi urushlarda juda ko‘plab dehqonlar o‘z hududini tashlab ketishga majbur bo‘lgan. Ular juda ko‘p soliq to‘lagan hamda bu jabr-zulmlardan charchagan ko‘plab aholi ko‘chib ketgan. Natijada yaqin 30 yillikda ko‘plab hosildor yerlar qurib qolgan hamda hech narsaga yaramaydigan yerga aylana borgan. Oliy kengash shu masala o‘rganilib chiqilgan. Farmonga ko‘ra, shunday yerdan foydalanayotgan dehqonlar ma‘lum bir muddat soliqlardan ozod etilgan. Hosilga kirib yer o‘z holatiga qaytganda soliqning ma‘lum bir qismini, so‘ngra to‘liq to‘lagan. O‘z yeridan qochib ketgan dehqonlarning yeri davlat mulkiga o‘tkazilgan. Agar dehqon mulkka egalik huquqini ko‘rsatuvchi hujjat taqdim etsa yer qaytarib berilgan. Ammo Temuriylar davrida yerga egalik qilish huquqidan ayrilgan aholi vakillariga yer qaytarib berilmagan. Davlat shuncha imkoniyat yaratib berib, ammo dehqon yerdan foydalanmasa yoki taqir holatga olib kelsa, davlatga jarima to‘lagan. Davlat yeriga aylanib qolgan yerdan boshqa dehqon foydalanmoqchi bo‘lsa, imtiyozlari bilan berilgan. Bu Shayboniyxon tomonidan o‘tkazilgan yer-suv islohoti bo‘lib, dehqonchilikni rivojlantirdi [3].

Muhammad Shayboniyxon qo‘shini ajoyib tartibga ega bo‘lgan. Qo‘shin jang uslubini to‘liq bilgan, istalgan holatda shay turgan va tuzilishi jihatidan ajralib turgan. Qo‘shin tarkibida umumiy qism oldida borgan qorovul qismi, o‘ng va so‘lda kichik g‘o‘l deb atalgan qism va ortdan boruvchi maxsus chanoh qismi bo‘lgan. Qo‘shin tarkibida har ehtimolga qarshi shaylangan tu‘gchi bo‘linma, 20–30 ming atrofida qo‘shin bo‘lgan. “Til” deb ataluvchi maxsus josuslik qismlari bo‘lib, dushman haqida ma‘lumot yetkazgan. Temuriylar kabi qo‘shin 10 minglik tuman tarkibida bo‘lingan edi [4].

Ammo qo‘shinning bir kamchiligi bo‘lib, u kirgan shahardan o‘lja olmasdan qaytmagan. Shayboniyxon buni bilgani uchun o‘zbek qo‘shinini Samarqand qal‘asi ichkarisiga olib kirmagan [5].

Davlatda dehqonchilik rivojlantirilgani yaxshi, ammo pul tizimi ham isloh qilinishi zarur. Shayboniyxon hukmronligi boshida Temuriy tangalardan foydalanilgan, ammo ular borgan sari taqchil bo‘la boshladi. 1507-yil 30-mayda Shayboniyxon nomiga hutba o‘qiladi. Shu davrdan boshlab Temuriylar hukmronligi tugatiladi. 1507–1509-yillarda Shayboniyxon tomonidan pul islohotlari bo‘lib o‘tadi. 1508-yil yangi tangalar zarb etila boshladi. Islohotdan oldin bir Temuriy kumush tangasi 6 mis tangaga teng bo‘lsa, islohotdan keyin 5 tanga bo‘ldi. Shayboniyxon nomidan zarb etilgan kumush tanga 24 mis tangaga teng bo‘lib, og‘irligi 4,8 grammdan 5,2 grammga ko‘tarildi. Bu mamlakatda yagona pul tizimi bo‘lishini anglatar, nihoyatda to‘g‘ri qilingan ish edi [6].

Pul, boshqaruv va agrar sohada qilingan islohotlar mamlakatning bir qadar yaxshi tiklanib olishiga yordam berardi. Shayboniyxon tomonidan Buxoro, Samarqand va Toshkentda madrasalar bunyod etilgan hamda Muhammad Solih va Mavlono Binoiy kabi tarixchi-shoirlarga homiylik qilgan. Urushlarda o‘zining bo‘yi baravar kutubxonasini olib yurgan [7]. Shayboniyxon Hirotdaligi chog‘i ziyolilarga savol tashlagan va bu meros haqida bo‘lib, ko‘p bahs-munozaradan so‘ng Chingizxon yasoqlaridan foydalanib turishadi. Xon esa Ruzbexonga bu masalani o‘rganishni buyuradi. Ruzbexon Imom Buxoriyning “Al-jome‘as-sahih” asarida shunga o‘xshash hadis topadi. Unga ko‘ra, “Mayitning o‘g‘li tirik bo‘lsa, meros nevaralarga taqsimlanmasligi” aytilgan. Bu iliq taklifni Shayboniyxon qabul qiladi va bu haqidagi bahs yakunlanadi [8].

Shayboniyxon kuchli markazlashgan davlat qurishni asos qilib olgan, shuning uchun ham jinoyat va qaroqchilik bilan shug‘ullangan. Samarqand va Turkiston oralig‘idagi qaroqchilarni yo‘q qiladi va xavfsizligini ta‘minlaydi [9]. Aytish joizki, Muhammad Shayboniyxon yovuz inson bo‘lmagan, o‘ziga qarshi chiqqanlarni yo‘q qilgan. Qaysiki shahar taslim bo‘lsa, jonidan va mulkidan o‘tgan eski yer egalarini qo‘llab-quvvatlagan, yerini tortib olganlarga qayta imtiyozlar bergan. Uning davri urushlarga boy bo‘ldi, ammo islohotlar va erkinliklar ham

bo'ldi. Shayboniyxon ilm-fanni qo'llab-quvvatladi, hadis va Islom arkonlari tashqarisiga deyarli chiqmadi. O'zini yasoqlar qonunlari bilan ulg'aygan bo'lsa-da, xalqni ham tingladi va unga mehr ko'rsatdi.

Ilm-fanga homiylik qilish sababi — o'zi ham shoir bo'lganida, raqobatni yaxshi ko'rgan. Buni boshqa shoirlarni ham qo'llagani va homiylik qilgani bilan izohlash mumkin. O'zi she'riy "Devon" tuzgan. Unda 300 ziyod g'azal, ruboiy, chiston va tuyuq bo'lib, Istanbuldagi To'pqqopi saroy muzeyida saqlanmoqda [10].

Xulosa qiladigan bo'lsak, Shayboniyxon kuchli markazlashgan davlat qurish uchun borini berdi. Mamlakatining xavfsizligi uchun jonini ham berdi. Tarixda bunday hukmdorlar kam, sekin-astalik bilan Shayboniyxonga nisbatan fikrlar o'zgarmoqda. U qurgan davlat va siyosat hammani qiziqtirmoqda.

1. Ziyodulla Muqimov, -Shayboniyklar davlati va huquqi, Toshkent "Adolat", 2007, 67-68-bet
2. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 70-b
3. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 70-72b
4. Fattoyeva Gavhar Hikmatillo qizi, Baxtiyor Mirkomilov «SHAYBONIYLAR DAVLATINING HARBIYTUZILISHI VA JANG USULLARI» worldlyjournals.com, pp. 65-67, 1 Avgust 2024, 66-b
5. Ziyodulla Muqimov, -Shayboniyklar davlati va huquqi, Toshkent "Adolat", 2007, 72-bet
6. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 73-b
7. Elomon Erkinjonov, "XXI ASRDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR, FAN VA TA'LIM TARAQQIYOTIDAGI DOLZARB MUAMMOLAR" Nomli Respublika Ilmiy-Amaliy

- Konferensiyasi Sulton Muhammad Shayboniyxonning siyosiy faoliyatiga tarixiy chizgilar, » Universal Science Research, pp. 47-55, 2023. 54-b
8. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 74-75-b
 9. Muhammadyor ibn Arab Qatag'on, Musaxxir al-bilod, Toshkent, "Yangi asr avlodi", 2009, 76-b
 10. Shermamatova Shohista Baxtiyor qiziqizi, «MUHAMMAD SHAYBONIYXON HAYOTI VA IJODINING o'rganilishi,» International journal of recently scientific researcher's theory, pp. 22-33, April 2023. 29-b

